

GERADOR À RELUTÂNCIA VARIÁVEL COM EXITAÇÃO CONTROLADA POR HISTERESE DE CORRENTE

Augusto W. F. V. da Silveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3628-3930

Luciano Coutinho Gomes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2827-6944

Laila Carolina de P. Miranda
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-9411-4610

Resumo - Este artigo apresenta uma estratégia de controle de tensão para geradores de relutância variável (GRV). O algoritmo proposto utiliza um controlador PI para gerar um sinal de referência para um controlador do tipo histerese, que regula a corrente de magnetização do gerador. A estratégia foi validada tanto por meio de simulações computacionais quanto experimentalmente. Os resultados demonstram que a abordagem proposta melhora o desempenho do GRV no processo de conversão eletromecânica de energia em comparação com métodos mais simples que empregam PWM para variação da magnetização.

Palavras-Chave – Gerador à Relutância Variável, Half-Bridge, Gerador Controlado.

SWITCHED RELUCTANCE GENERATOR WITH CURRENT HYSTERESIS EXCITATION CONTROL

Abstract - This paper presents a voltage control strategy for variable reluctance generators (GRV). The proposed algorithm uses a PI controller to generate a reference signal for a hysteresis-type controller, which regulates the generator's magnetization current. The strategy was validated both through computational simulations and experimentally. The results demonstrate that the proposed approach improves the performance of GRV in the electromechanical energy conversion process compared to simpler methods that employ PWM to vary magnetization.

Keywords – Switched Reluctance Generator, Half-Bridge, Controlled Generator.

I. INTRODUÇÃO

O gerador de relutância variável (GRV) tem sido amplamente estudado para aplicações que exigem velocidade variável, graças às suas características construtivas que o tornam comercialmente competitivo [1]. As principais aplicações do GRV incluem a geração de eletricidade em aeronaves [2], automóveis [3] e parques eólicos [4-5]. Em aplicações automotivas e aeroespaciais, o GRV geralmente opera em altas velocidades, aplicações onde este tipo de máquina apresenta vantagens devido à ausência de ímãs permanentes e enrolamentos no rotor, permitindo rotações extremamente rápidas. Em contrapartida, nas aplicações

eólicas, o GRV opera em baixas velocidades com alto torque no eixo.

Para o controle do GRV nas diferentes aplicações mencionadas na literatura, em parques eólicos, a estratégia escolhida deve assegurar que a máquina opere no ponto ótimo de geração de eletricidade [5]. Isso é crucial, já que esses parques são integrados ao sistema elétrico de potência, que enfrenta uma crescente demanda por energia elétrica. Em aplicações embarcadas, como a automotiva, a demanda por potência gerada pode variar abruptamente devido à entrada e saída de cargas significativas, gerando grandes transientes no sistema de eletrificação. Portanto, o controle de tensão no barramento de cargas é essencial [6-7].

Além da necessidade de regulação da tensão gerada, estudos indicam que a tensão do barramento CC em aplicações automotivas está sendo elevada de 14 V para 42 V, a fim de atender à crescente demanda por potência dos novos equipamentos eletromecânicos e eletrônicos, que visam aumentar o conforto e a segurança dos veículos [7]. Esse cenário tem impulsionado pesquisas para aprimorar a capacidade de geração a bordo dos veículos. Novas máquinas estão sendo analisadas e comparadas para identificar a mais adequada, com o GRV emergindo como uma forte candidata para os novos projetos de sistemas de eletrificação veicular [8].

Nesse contexto, o presente artigo apresenta um estudo sobre o GRV operando em malha fechada de controle de tensão gerada na carga. A estratégia desenvolvida é detalhada e validada por meio de simulações e experimentos. Também são apresentados resultados que demonstram a eficiência do gerador operando em malha fechada em diferentes velocidades.

II. MÁQUINA À RELUTÂNCIA VARIÁVEL

A máquina de relutância possui enrolamentos das fases nas saliências do estator. A ausência de enrolamentos nas saliências do rotor permite alcançar altas velocidades. A Figura 2 mostra uma representação de uma MRV com um dos enrolamentos de fase presente.

No funcionamento da máquina, quando um polo do rotor se alinha com o polo energizado do estator, a posição é de equilíbrio estável. Assim, na máquina de relutância, há uma tendência natural da parte móvel permanecer na posição de indutância máxima da bobina excitada. Se o rotor está em uma posição de equilíbrio instável em relação a uma determinada fase e esta é energizada, o rotor tende a girar para a posição de

equilíbrio, caracterizando uma operação motora. Por outro lado, se o rotor é forçado a girar a partir da posição de equilíbrio estável por um agente mecânico, o torque produzido é restaurador, resultando em uma força contra-eletromotriz que se soma à tensão aplicada, fazendo com que a máquina gere energia elétrica.

Em uma máquina de relutância variável, a energia mecânica recebida de uma máquina primária é transformada em energia elétrica ao forçar o desalinhamento entre o polo do rotor e o polo energizado do estator. A Figura 3 ilustra as regiões de operação da MRV como motor ou gerador, em função da variação da indutância de uma das fases.

Fig.2. Máquina a relutância variável 6x4.

Fig.3. Variação da indutância de uma fase da MRV.

A. Modelagem matemática

O circuito de uma fase do MRV pode ser equacionado como:

$$v = Ri + L \frac{di}{dt} + i\omega \frac{dL}{d\theta} \quad (1)$$

onde v é a tensão aplicada, i é a corrente da fase, R é a resistência da fase, L é a indutância da fase e θ é a posição do rotor. O terceiro termo do lado direito da igualdade é a força contra-eletromotriz e , que isoladamente pode ser escrita como:

$$e = i\omega \frac{dL}{d\theta} \quad (2)$$

onde $\omega = d\theta/dt$ é a velocidade angular do rotor.

O conjugado mecânico produzido pela MRV, desconsiderando as perdas para efeito de análise, pode ser expresso por (3).

$$T(\theta, i) = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{d\theta} \quad (3)$$

Algumas conclusões podem ser feitas a partir da equação acima: O conjugado mecânico produzido pela máquina é independente do sinal da corrente que circula na fase, então a corrente aplicada na fase pode ser unidirecional. O sinal do conjugado é determinado pela fase da corrente em relação à variação da indutância $dL/d\theta$.

Para realização da modelagem matemática usada no programa de simulação, o conjugado mecânico produzido pela máquina foi calculado levando em consideração as perdas por

atrito viscoso D e momento de inércia J , conforme apresentado pela equação (4).

$$T_m = T_{emag} - J \frac{d\omega}{dt} - D\omega \quad (4)$$

Considerando três fases com indutâncias e correntes instantâneas diferentes, o conjugado eletromagnético é dado por:

$$T_{emag} = \frac{1}{2} \left(i_a^2 \frac{dL_a}{d\theta} + i_b^2 \frac{dL_b}{d\theta} + i_c^2 \frac{dL_c}{d\theta} \right) \quad (5)$$

A equação de velocidade do rotor (6) completa a descrição dinâmica da máquina.

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (6)$$

O modelo matemático do MRV, considerando as três fases, é apresentado por (7).

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \\ T_m \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_c & 0 & 0 \\ i_a r_1 & i_b r_2 & i_c r_3 & D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ \omega \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_a & 0 & 0 & 0 & i_a \frac{dL_a}{d\theta} \\ 0 & L_b & 0 & 0 & i_b \frac{dL_b}{d\theta} \\ 0 & 0 & L_c & 0 & i_c \frac{dL_c}{d\theta} \\ 0 & 0 & 0 & J & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{i}_a \\ \dot{i}_b \\ \dot{i}_c \\ \dot{\omega} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \quad (7)$$

onde:

$$r_1 = \frac{1}{2} \frac{dL_a}{d\theta}; \quad r_2 = \frac{1}{2} \frac{dL_b}{d\theta}; \quad r_3 = \frac{1}{2} \frac{dL_c}{d\theta} \quad (8)$$

Designando por $[V]$, $[R]$, $[I]$, $[L]$ e $[I]$ as matrizes na ordem em que aparecem em (7), a matriz de estados do MRV tem a seguinte forma:

$$\dot{[I]} = [L]^{-1}[V] - [L]^{-1}[R][I] \quad (9)$$

B. Modelagem Computacional

O programa Matlab/Simulink® foi usado para desenvolver a simulação, levando em conta a saturação magnética, de uma máquina a relutância 6x4 de 1 cv, operando como gerador. Os dados da máquina simulada e mais detalhes a respeito da simulação podem ser encontrados em [9] e são de uma máquina projetada para os ensaios experimentais.

O conversor usado para acionar o GRV é do tipo half-bridge (figura 4), comumente utilizado para acionar a máquina relutância variável. A figura 5 mostra o circuito de magnetização (a), roda livre (b) e de desmagnetização (c) das bobinas.

Fig.4. Diagrama esquemático do conversor simulado.

Fig. 5. Circuitos de magnetização (a), roda livre (b) e de desmagnetização (c) das bobinas.

C. Controle do GRV

O gerador a relutância variável (GRV) pode ser controlado para manter uma potência desejada na carga ou para manter uma tensão constante, variando a potência com a variação da impedância da carga. Em aplicações embarcadas, incluindo a automotiva, é necessário que a tensão no barramento CC não sofra grandes variações, mesmo com o gerador operando em velocidade variável e com mudanças na impedância equivalente das cargas acopladas ao sistema de eletrificação.

Diante dessas informações e com o intuito de averiguar a operacionalidade do GRV controlado em malha fechada de tensão gerada na carga, foi desenvolvida uma estratégia baseada na utilização de um controlador do tipo histerese para o valor médio das correntes de magnetização das fases usadas na magnetização do gerador (Hi). Esta estratégia de controle de tensão na carga para o GRV utiliza um controlador PI que gera um sinal de referência para um controlador do tipo histerese (i_{ref}). O sinal produzido pelo controlador PI é proporcional ao erro entre a referência de tensão na carga e o valor aferido na mesma.

Como pode ser observado na Figura 6, esta estratégia possui duas malhas de controle. A malha mais externa, responsável pelo controle da tensão na carga, gera uma referência para o controlador por histerese da malha mais interna, cuja atribuição é controlar a corrente proveniente do barramento CC (i_m), usada na magnetização das fases.

O uso de uma malha de corrente é vantajoso para aplicações em que as correntes de fase podem assumir amplitudes muito elevadas, como em velocidades muito baixas ou quando o gerador alimenta cargas muito elevadas. É possível adicionar à estratégia rotinas de proteção que reduzem a magnetização do gerador quando o limite de corrente é atingido.

Por conta de a máquina 6x4 não ter intercessão entre os períodos de magnetização das fases, apenas um controlador PI é suficiente no algoritmo de controle.

Como pode ser visto pelo diagrama da estratégia, a corrente de magnetização passa por um filtro passa-baixas (FPB) antes de realimentar o controlador de corrente. Isso é necessário porque em estratégias de controle em que, durante a magnetização das fases do GRV é aplicada uma tensão chaveada, a corrente i_m utilizada na magnetização cai a zero instantaneamente no momento em que a chave superior do conversor relacionada a uma fase em processo de magnetização se abre.

Portanto, para que o controlador de corrente funcione corretamente, foi introduzido o FPB para filtrar sinal de corrente de entrada do controlador, permitindo utilizar o controlador de histerese de forma eficaz e com uma frequência

de chaveamento adequada. A frequência de corte do FPB foi configurada para 200 rad/s.

Figura 6 - Diagrama de blocos da estratégia de controle nomeada de Hi.

Observando a Figura 7, verifica-se que o controlador PI operou dentro das bandas de histerese, ajustando a corrente de entrada no conversor para alcançar o valor necessário para magnetizar o GRV adequadamente e produzir uma tensão de 42 V na carga.

Figura 7 - Bandas de histerese e corrente de entrada no conversor HB filtrada.

A Figura 8 ilustra com mais detalhes o funcionamento da estratégia de controle proposta. Observando o sinal de corrente de entrada do conversor HB, é possível identificar as partes responsáveis por magnetizar as fases A e B, juntamente com o sinal de gatilho da chave Q1, a chave superior relacionada à fase A (Figura 4). Analisando as curvas relacionadas à fase A, percebe-se que, toda vez que o sinal i_m filtrado ultrapassa o limiar inferior da banda de histerese com derivada negativa em relação ao tempo, o pulso de gatilho relacionado à fase que deve ser magnetizada fica alto, conforme destacado na figura por linhas tracejadas.

Figura 8 - Curvas de corrente de entrada do conversor HB (i_m), sinal de gatilho da fase A, Sinais das bandas de histerese (x15), e sinal de i_m filtrada.

III. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

Com intuito de verificar o funcionamento deste controle de tensão na carga para o GRV, foi realizada uma simulação computacional utilizando os seguintes critérios: a máquina operou em velocidade constante e igual a 1350 rpm, a energia gerada é dissipada em uma carga resistiva, a tensão no barramento cc e a referência de tensão na carga foram fixadas em 42 V.

O comportamento da máquina diante de transitórios de carga foi simulado. Os transitórios ocorreram quando a simulação atingiu 3 s, quando a resistência de carga foi reduzida de 20 Ω para 15 Ω . Com 6 s, a resistência de carga voltou para o valor inicial de 20 Ω .

O sinal de tensão na carga para toda a simulação, incluindo transitórios de carga, pode ser visto na figura 9, onde é possível averiguar que o controle manteve a tensão na carga com valor em torno da referência de 42 V.

Figura 9 - Curva de tensão na carga durante o teste de transatório de resistência da carga.

As amplitudes das correntes das fases do GRV durante toda a simulação de 8 s podem ser observadas na figura 10, pela qual pode ser notado que a amplitude da corrente de fase oscila com o GRV operando com esta estratégia de controle, porém, pela figura 9, se vê que estas oscilações não afetam significativamente as oscilações presentes no sinal de tensão na carga.

Figura 10 - Curva de corrente nas fases durante a simulação com transatório de carga.

A corrente de uma das fases e o respectivo sinal de gatilho para um ciclo de magnetização da fase, são apresentados na figura 11, onde se vê o sinal de gatilho aplicado na chave superior do conversor relacionada à fase em questão para que se tenha a etapa de roda livre, o que melhora a capacidade de geração de energia elétrica.

Figura 11 - Curva de corrente e sinal de gatilho para uma das fases do GRV controlado.

Os gatilhos produzidos para acionar as chaves superior e inferior de uma fase do GRV podem ser observados na figura 12, onde o sinal da chave inferior foi colocado com uma amplitude maior para que se possa observar melhor as diferenças entre os dois sinais. O sinal de gatilho da chave inferior fica alto durante todo o período de condução para permitir que a etapa de roda livre seja implementada. Na figura 13 o sinal de tensão em uma das três fases do GRV alimentando a carga resistiva de 20 Ω é apresentado.

Figura 12 - Sinais de gatilhos produzidos pela estratégia de controle Hi para uma fase do GRV.

Figura 13 - Curva de tensão na fase A do GRV sendo controlado pela estratégia Hi.

A energia armazenada na fase é proveniente da energia advinda da fonte, usada na magnetização das bobinas, somada à energia convertida de mecânica para elétrica, advinda da máquina primária, subtraída das perdas nas resistências dos componentes do conversor, no cobre das fases e por dispersão de fluxo.

$$E_{carga} = E_{excitação} + E_{convertida} - P \quad (11)$$

onde E_{carga} é a energia entregue por uma fase à carga em um ciclo de geração, $E_{excitação}$ é a energia gasta pela fonte para magnetizar a fase, $E_{convertida}$ é a energia convertida de mecânica em elétrica e P é a soma de todas as perdas.

Verifica-se pela figura 14 que o GRV controlado pela estratégia Hi gera aproximadamente 65 W (potência líquida) alimentando a carga de 20 Ω .

Figura 14 – Potência elétrica de entrada (magnetização) e elétrica saída (carga) do GRV operando com a estratégia Hi.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Com intuito de validar experimentalmente a estratégia de controle apresentada, um GRV de 1 cv foi acoplado a um motor de indução trifásico de 2 cv, 4 polos, acionado por um inversor de frequência comercial. O conversor HB, esboçado na figura 4, foi construído para acionar o GRV e a estratégia de controle foi programada para ser executada em um DSP, modelo TMS320F2812. A posição do rotor, necessária para a aplicação dos sinais de gatilho durante o período de magnetização das fases, foi obtida utilizando um sensor de posição acoplado ao eixo do GRV.

A figura 15 mostra as curvas de corrente em uma das fases da máquina e a curva de tensão na carga para um ensaio com transitório de referência de 42 V para 30 V. Pode ser notado que o controle manteve o sinal de tensão na carga com valor próximo ao de referência. O sinal de corrente na fase apresenta oscilações características para este tipo de máquina.

A figura 16 apresenta as curvas de tensão na carga e corrente em uma das fases do gerador para o ensaio com transitório de carga de 20 Ω para 15 Ω . Note que o controle mantém o valor da tensão na carga próximo ao de referência, porém, quando a carga aumenta, as oscilações na amplitude da corrente de fase e da tensão na carga aumentam.

Figura 15 - Curvas de corrente de uma das fases e de tensão na carga do GRV controlado (Hi), para ensaio com transitório de referência.

Figura 16 - Curvas de corrente de uma das fases e de tensão na carga do GRV controlado (Hi), para ensaio com transitório de carga.

A figura 17 apresenta as curvas de corrente em uma das fases e o respectivo sinal de gatilho da chave superior para o GRV operando com carga de 20 Ω e referência de 30 V. Pela figura 18, pode-se observar as mesmas curvas para o GRV operando com a mesma carga, com referência de 42 V. Estas curvas comprovam o funcionamento da estratégia Hi.

Pela figura 19, podem ser observadas os sinais de tensão em uma das fases do GRV e o respectivo sinal de gatilho aplicado à chave superior do conversor relacionada a esta fase.

Figura 17 – Curvas de corrente em uma das fases do GRV e o respectivo sinal de gatilho da chave superior do conversor relacionada à esta fase.

Figura 18 – Curvas de corrente em uma das fases do GRV e o respectivo sinal de gatilho da chave superior do conversor relacionada à esta fase.

Figura 19 – Curvas de tensão em uma das fases e o respectivo sinal de gatilho, com carga de 20 Ω e referência de 42 V.

Um teste com transitório de velocidade de operação foi realizado. O GRV controlado com referência de 42 V de tensão na carga foi acelerado de 600 rpm para 1975 rpm. A figura 19 apresenta o resultado, por onde pode-se observar o

sinal de tensão, que permaneceu com valor em torno da referência durante todo o ensaio. Note que a amplitude da oscilação presente no sinal de tensão na carga reduz com o aumento da velocidade, o que é característico deste tipo de máquina, por apresentar grandes oscilações de conjugado eletromagnético em baixas velocidades de operação. Existem trabalhos na literatura que propõem técnicas que visam minimizar estas oscilações.

Fig. 19. Curva de tensão na carga com o GRV operando em velocidade variável (600 rpm a 1975 rpm).

Os resultados apresentados demonstraram que a estratégia proposta controla eficientemente a tensão na carga, mesmo quando a máquina é submetida a diferentes situações de transitório na operação. Para comprovar experimentalmente a maior eficiência no processo de conversão eletromecânica de energia da técnica de controle proposta, foi realizada uma avaliação experimental com o GRV operando em diferentes velocidades. Inicialmente, o controle foi feito pelo algoritmo proposto e, posteriormente, por um algoritmo que controla a tensão média de magnetização do gerador utilizando um sinal PWM e que não possui malha de controle de corrente, técnica de controle apresentada em [10]. A Figura 20 apresenta as curvas de potência gerada pelo GRV sob os dois controles, onde a potência elétrica gerada é calculada subtraindo da potência dissipada na carga a potência de entrada (magnetização) e as perdas (equação 11). Nos ensaios, a referência de tensão para o controlador foi de 42 V e a resistência de carga foi de 20 Ω .

O resultado mostra que a estratégia de controle proposta é melhor para todas as velocidades de operação do gerador testadas, tendo uma maior vantagem nas velocidades mais baixas.

Fig. 20. Curvas de potência gerada.

V. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma estratégia de controle de tensão na carga de um gerador de relutância variável utilizando um controlador PI e um controlador de histerese para a corrente

de magnetização da máquina. Os resultados obtidos por meio de simulações e experimentos validaram a eficácia da proposta, demonstrando que este algoritmo de controle é mais eficiente no processo de conversão eletromecânica quando comparado com um controle mais simples, baseado na variação da tensão média de magnetização do GRV utilizando um sinal PWM. Além disso, a presença de uma malha de controle de corrente na estratégia proposta permite a adição de proteção contra situações em que as correntes de fase do gerador possam exceder os valores especificados no projeto do gerador ou da eletrônica usada no acionamento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FEELT - UFU pela disponibilidade da infraestrutura para a realização da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Song, R. Hei, R. Ma, and W. Liu, "Model predictive control of switched reluctance starter/generator with torque sharing and compensation," *IEEE Trans. Transp. Electrific.*, vol. 6, no. 4, pp. 1519–1527, Dec. 2020.
- [2] J. B. Bartolo, M. Degano, J. Espina, and C. Gerada, "Design and initial testing of a high-speed 45-kw switched reluctance drive for aerospace application," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2017.
- [3] X. Sun, Z. Shi, Y. Cai, G. Lei, Y. Guo, and J. Zhu, "Driving-cycle oriented design optimization of a permanent magnet hub motor drive system for a four-wheel-drive electric vehicle," *IEEE Trans. Transp. Electrific.*, vol. 6, no. 3, pp. 1115–1125, Sep. 2020.
- [4] E. Rahmanian, H. Akbari, and H. Sheisi, "Maximum power point tracking in grid connected wind plant by using intelligent controller and switched reluctance generator," *IEEE Trans. Sustain. Energy*, vol. 8, no. 3, pp. 1313–1320, Jul. 2017.
- [5] D.-W. Choi, S.-I. Byun, and Y.-H. Cho, "A study on the maximum power control method of switched reluctance generator for wind turbine," *IEEE Trans. Magn.*, vol. 50, no. 1, Jan. 2014.
- [6] Y. Chang, C.M. Liaw, "On the design of power circuit and control scheme for switched reluctance generator" *Transactions on Power Electronics*, vol. 23, no. 1, 2008.
- [7] J. M. Miller, A. V. Rajarathnam, and M. Ehsani, "Current status and future trends in more electric car power systems" *Proc. IEEE Veh. Technol. Conf.*, Houston, TX, Maio 1999.
- [8] Mahmoud A. Gaafar, et al, "Switched Reluctance Motor Converters for Electric Vehicles Applications: Comparative Review", *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, Volume: 9, Issue: 3, September 2023.
- [9] A. V. S. Fleury, F. S. Silva; W. R. H. Araújo, D.A. Andrade, A. W. F. V. Silveira "Reduced Switch count converter for switched reluctance generators" *Eletrônica de Potência*, vol. 13, no. 3, Agosto 2008.
- [10] A. W. F. V. Silveira, D. A. Andrade, L. C. Gomes, A. Fleury, C. A. Bissochi, "DSP based SRG load voltage control", *IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*, 2010.